

KOGNITIVE AKTIVITÄT VON SCHÜLERN DURCH DIE AKTIVIERUNG EIGENSTÄNDIGER BILDUNGSARBEIT

Staatliche Pädagogische Universität Taschkent

Außerordentlicher Professor Adinaev Sherzod

Kurzfassung: Dieser Artikel beschreibt die Organisation eigenständiger Bildungsaktivitäten an Hochschulen und die Formen der eigenständigen Bildung in den Bildungsprozessen von Studierenden.

Schlüsselwörter: Bildung, unabhängige Bildung, Bildungsaktivitäten, Arten der unabhängigen Bildung

Аннотация: В данной статье описаны способы организации самостоятельной учебной деятельности в высших учебных заведениях и формы самостоятельного обучения в образовательном процессе студентов.

Ключевые слова: образование, самостоятельное обучение, образовательная деятельность, виды самостоятельного обучения.

Die Hochschulbildung ist einer der bestimmenden Faktoren, die die berufliche Entwicklung einer Person beeinflussen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die kreative Persönlichkeit eines Spezialisten zu formen, der zur Selbstentwicklung, Selbstbildung und Innovation fähig ist. Die Lösung dieses Problems ist kaum nur durch die Weitergabe von Wissen in fertiger Form vom Lehrer an den Schüler möglich. Im Lernprozess soll das Prinzip der Suchtätigkeit der Studierenden dominieren. Wissen wird größtenteils nicht in fertiger Form an Studierende weitergegeben, sondern von diesen im Prozess eigenständiger kognitiver Tätigkeit in einer Problemsituation erworben [1, S.8]. Der berühmte deutsche Pädagoge Adolf Disterweg (1760-1866) schrieb über die Bedeutung der unabhängigen Arbeit für das Verständnis der Realität um uns herum: „ Entwicklung und Bildung können keiner Person gegeben oder mitgeteilt werden. Wer daran teilhaben will, muss dies

durch eigene Aktivität, eigene Kraft, eigene Anstrengung erreichen. Von außen kann er nur Aufregung empfangen. Daher ist die Selbsttätigkeit ein Mittel und zugleich das Ergebnis der Erziehung“ [3, S. 155]. Die Stärkung der Rolle des unabhängigen Studiums der Studierenden bedeutet eine grundlegende Überarbeitung der Organisation des Bildungsprozesses an der Universität, die so aufgebaut sein sollte, dass die Lernfähigkeit entwickelt wird, die Fähigkeit der Studierenden zur Selbstentfaltung und zur kreativen Anwendung ausgebildet wird des erworbenen Wissens, Möglichkeiten der Anpassung an berufliche Tätigkeiten in der modernen Welt. Selbstständiges Arbeiten an der Hochschule als Gesamtheit aller selbstständigen Tätigkeiten von Studierenden soll umgesetzt werden [5, S.327]:

1. Direkt im Verlauf des Präsenzstudiums - in Vorlesungen, Praktika und Seminaren, bei der Durchführung von Laborarbeiten.

2. Kontakt mit dem Lehrer außerhalb des Zeitplans - bei Beratungsgesprächen zu Bildungsfragen, im Rahmen kreativer Kontakte, bei der Schuldenbeseitigung, bei der Erfüllung individueller Aufgaben usw.

3. Im Lesesaal einer wissenschaftlichen Bibliothek, zu Hause, in der Fakultät, wenn ein Student pädagogische und kreative Aufgaben erfüllt. Es ist sehr schwierig, klare Grenzen zwischen diesen Arten von Arbeit zu ziehen, weil Es gibt eine ständige Überschneidung von Arten selbstständiger Arbeit miteinander. [1]

Die Hochschulbildung ist einer der bestimmenden Faktoren, die die berufliche Entwicklung einer Person beeinflussen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die kreative Persönlichkeit eines Spezialisten zu formen, der zur Selbstentwicklung, Selbstbildung und Innovation fähig ist. Die Lösung dieses Problems ist kaum nur durch die Weitergabe von Wissen in fertiger Form vom Lehrer an den Schüler möglich. Im Lernprozess soll das Prinzip der Suchtätigkeit der Studierenden dominieren. Wissen wird größtenteils nicht in fertiger Form an Studierende weitergegeben, sondern von diesen im Prozess eigenständiger kognitiver Tätigkeit in einer Problemsituation erworben [1, S.8].

Der berühmte deutsche Pädagoge Adolf Disterweg (1760-1866) schrieb über die Bedeutung der unabhängigen Arbeit für das Verständnis der Realität um uns herum: „ Entwicklung und Bildung können keiner Person gegeben oder mitgeteilt werden. Wer daran teilhaben will, muss dies durch eigene Aktivität, eigene Kraft, eigene Anstrengung erreichen. Von außen kann er nur Aufregung empfangen. Daher ist die Selbsttätigkeit ein Mittel und zugleich das Ergebnis der Erziehung“ [3, S. 155].

Überschneidung von Arten selbstständiger Arbeit miteinander. Theoretische Mechanik Für einen aktiven Wissensbesitz im Prozess der Unterrichtsarbeit ist es notwendig, den Unterrichtsstoff nicht nur zu verstehen, sondern auch möglichst optimal kreativ wahrzunehmen. In Junior-Kursen gibt es eine starke Tendenz, das zu lernende Material mit Elementen des Verständnisses auswendig zu lernen, dies ist deutlich sichtbar, wenn man eine solche Disziplin wie die beschreibende Geometrie studiert. Hier ist das Problem der Wahrnehmung durch Studenten akut.[3]

Und wenn interdisziplinäre Verbindungen im Bildungsprozess nicht gepflegt werden, erweist sich die Kontinuität solcher Disziplinen als sehr gering. Das Wissen der Schüler, das nicht durch Verbindungen gesichert ist, bleibt schlecht erhalten. Dies ist besonders gefährlich für Disziplinen, die eine grundlegende Ausbildung bieten. [4]

Bei der strategischen Ausrichtung der Organisation der selbstständigen studentischen Arbeit an einer Hochschule sollte es vor allem nicht darum gehen, ihre einzelnen Typen zu optimieren, sondern Bedingungen für eine hohe Aktivität, Selbständigkeit und Verantwortung der Studierenden im Unterricht und außerhalb des Studiums aller Typen zu schaffen von Bildungsaktivitäten.

In den Lehrplänen wird der Anteil des Präsenzstudiums zugunsten des selbstständigen Arbeitens verringert, was jedoch nicht das Problem löst, die Qualität der Ausbildung auf gleichem Niveau zu verbessern oder gar zu halten, weil. Die

Reduzierung des Unterrichtsvolumens erhöht die selbstständige Arbeit nicht, wenn sie in passiver Form durchgeführt wird.

- Stärkung der Rolle der selbstständigen Arbeit im Unterricht. Die Umsetzung dieses Weges erfordert von den Lehrkräften, Methoden und Formen der Organisation von Unterrichtsaktivitäten zu entwickeln, die ein hohes Maß an Unabhängigkeit der Schüler gewährleisten und die Qualität der Ausbildung verbessern können; - die Aktivität der Studierenden in allen Bereichen des selbstständigen Arbeitens in der außerschulischen Zeit zu steigern. Die Hauptaufgabe der Organisation der selbstständigen Arbeit der Schüler besteht darin, psychologische und didaktische Bedingungen für die Entwicklung der intellektuellen Initiative und des Denkens im Unterricht jeglicher Form zu schaffen. Das Hauptprinzip der Organisation der unabhängigen Arbeit der Schüler sollte die Übertragung aller Schüler auf die individuelle Arbeit mit dem Übergang von der formalen Ausführung bestimmter Aufgaben mit der passiven Rolle des Schülers zur kognitiven Aktivität mit der Bildung einer eigenen Meinung bei der Lösung des Problems sein Themen und Aufgaben. [5]

Die Organisation des selbstständigen Arbeitens der Studierenden soll im Studium der einzelnen Fächer die Einheit dreier aufeinander bezogener Formen darstellen: außerschulisches selbstständiges Arbeiten; unterrichtsunabhängige Arbeit, die unter direkter Aufsicht der Lehrkraft durchgeführt wird; kreativ, einschließlich Forschungsarbeit. Die Formen der außerschulischen selbstständigen Arbeit sind vielfältig: Anfertigung und Verfassen von Abstracts, Berichten, Essays und anderen schriftlichen Arbeiten zu vorgegebenen Themen.

Literatur

1. Pädagogische Kontrolle von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten von Schülern in Darstellender Geometrie: Sammlung von Kontrolldokumentationen /
Zusammengestellt von: G. M. Gorshkov et al. Ulyanovsk: UIGTU, 2003. - 52 p.

2. Prozorowa E.V. Pädagogische Bedingungen für die Entwicklung von kommunikativen Kompetenzen: / E.V. Prozorova // Welt der Psychologie.-2000.- № 2.- S.191-202.

3. Eigenständiges Arbeiten der Studierenden: Theoretische und angewandte Aspekte. Materialsammlung der Internationalen Wissenschaftlich-Methodischen Konferenz / Hrsg. A. A. Baranova und G. S. Trofimova. Ischewsk, 2004. -268s.

4. Yushko, G.N. Wissenschaftliche und didaktische Grundlagen für die Organisation der selbstständigen Arbeit von Studenten unter den Bedingungen des Bewertungssystems der Bildung: Zusammenfassung der Diplomarbeit. diss... cand. päd. Naturwissenschaften: 13.00.08 - Theorie und Methodik der Berufsbildung / Rost. Zustand un-t. - Rostov-n / D, 2001. - 23 p.

5. Rusinova, L.P. Kognitive Aktivität von Schülern durch die Aktivierung der unabhängigen Bildungsarbeit / L.P. Rusinova. - Text: direkt // Nachwuchswissenschaftler. - 2009. - Nr. 11 (11). - S. 306-312. — URL: <https://moluch.ru/archive/11/793/> (Zugriffsdatum: 17.12.2022).